

XITOIY-QIRG'IZISTON-O'ZBEKISTON (CKU) VA TRANSAFG'ON TEMIR YO'LI: MINTAQAVIY INTEGRATSIYA VA IQTISODIY HAMKORLIKNING YANGI BOSQICHI.

Nuriddinov Manasbek Nasriddin o'g'li

Namangan Davlat universiteti tadqiqotchisi

Email: nuriddinovmanasbek2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637746>

Kirish

Markaziy Osiyoda so'nggi yillarda transport-logistika tizimini kengaytirish va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish ustuvor yo'nalishga aylangan. Shu jarayonda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston (CKU) temir yo'li va Transafg'on yo'lagi mintaqaning xalqaro savdo imkoniyatlarini keskin oshirishi kutilayotgan eng muhim loyihalardan biridir. Ushbu yo'llar O'zbekistonning yangi bozorlarga chiqishini ta'minlab, mintaqada davlatlari o'rtasida iqtisodiy hamkorlikning yangi bosqichini boshlab beradi. Mazkur maqolada CKU va Transafg'on temir yo'llarining geoiqtisodiy ahamiyati hamda integratsiyaga qo'shadigan hissasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: CKU temir yo'li, Transafg'on yo'lagi, mintaqaviy integratsiya, transport-logistika, geoiqtisodiy ahamiyat, tranzit salohiyati, xalqaro savdo yo'laklari, iqtisodiy hamkorlik.

КИТАЙ-КЫРГЫЗСТАН-УЗБЕКИСТАН (ККУ) И ТРАНСАФГАНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: НОВЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

Нуриддинов Манасбек Насриддин огли

Исследователь, Наманганский государственный университет

Email: nuriddinovmanasbek2@gmail.com

Аннотация

В последние годы в Центральной Азии расширение транспортно-логистической системы и укрепление региональной интеграции стали одним из ключевых приоритетов. В этом контексте железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан (ККУ) и Трансафганский коридор рассматриваются как важнейшие проекты, способные значительно увеличить торговые возможности региона. Эти маршруты обеспечат выход Узбекистана на новые рынки и создадут условия для нового этапа экономического сотрудничества между государствами региона. В данной статье рассматриваются геоэкономическое значение ККУ и Трансафганской железной дороги, а также их вклад в региональную интеграцию.

Ключевые слова: Железная дорога ККУ, Трансафганский коридор, региональная интеграция, транспортно-логистическая система, геоэкономическое значение, транзитный потенциал, международные торговые коридоры, экономическое сотрудничество.

CHINA-KYRGYZSTAN-UZBEKISTAN (CKU) AND THE TRANS-AFGHAN RAILWAY: A NEW STAGE OF REGIONAL INTEGRATION AND ECONOMIC COOPERATION.

Nuriddinov Manasbek Nasriddin o'gli
Researcher, Namangan State University
Email: nuriddinovmanasbek2@gmail.com

Introduction

In recent years, the expansion of the transport and logistics system and the strengthening of regional integration have become key priorities in Central Asia. Within this process, the China–Kyrgyzstan–Uzbekistan (CKU) railway and the Trans-Afghan corridor are regarded as major projects expected to significantly enhance the region’s international trade potential. These routes will provide Uzbekistan with access to new markets and open a new stage of economic cooperation among regional states. This article examines the geoeconomic importance of the CKU and Trans-Afghan railways and their contribution to regional integration.

Keywords: CKU railway, Trans-Afghan corridor, regional integration, transport logistics, geoeconomic significance, transit potential, international trade corridors, economic cooperation.

CKU va Transafg'on temir yo'llarining shakllanishi Markaziy Osiyo transport tizimida yangi strategik bosqichni boshlab bermoqda. Ushbu loyihalar mintaqa davlatlari o'rtasida iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish, tranzit marshrutlarini diversifikatsiya qilish hamda global savdo oqimlariga integratsiyani chuqurlashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, CKU yo'nalishi Xitoyning G'arbiy hududlarini O'zbekiston orqali Yaqin Sharq va Yevropa bozorlariga bog'lasa, Transafg'on yo'lagi O'zbekistonning Hind okeaniga eng qisqa chiqish yo'lini yaratadi. Loyihalarning amalga oshirilishi nafaqat transport-logistika samaradorligini oshiradi, balki mintaqaning geoiqtisodiy raqobatbardoshligini ham sezilarli darajada mustahkamlaydi.

Xitoy - Qirg'iziston - O'zbekiston (CKU) temir yo'li

Xitoy–Qirg'iziston–O'zbekiston temir yo'li loyihasi Markaziy Osiyo mintaqasida transport-logistika tizimini tubdan o'zgartiruvchi strategik tashabbuslardan biri hisoblanadi. CKU temir yo'l loyihasi birinchi marta 1997 yilda Parijda bo'lib o'tgan "Transport koridori Yevropa-Kavkaz-Osiyo" konferentsiyasida rasman taklif qilingan. Maqsad Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston temir yo'l tarmoqlarini o'zaro bog'lash va Afg'oniston, Eron, Turkiya va Yevropa temir yo'l tarmoqlari orqali tijorat dengiz yo'nalishlariga chiqishdan iborat edi [1]. Ushbu transchegaraviy xalqaro ahamiyatiga temir yo'l uchta davlat iqtisodiyoti uchun juda katta foyda keltiradi yaqin kelajakda. Bu borada 2002 yilda loyihaning birinchi texnik-iqtisodiy asosi taqdim etildi, unda Torugart, Arpa yaylovi orqali, so'ngra O'zgan va Qora-Suv tumanlari orqali O'zbekistonga temir yo'l liniyasini qurish ko'zda tutilgan [2]. Ushbu mega loyiha doirasida Xitoydan Yevropaga katta karidor yo'lak ochiladi. Markaziy Osiyodagi davlatlar uchun dengizga chiqish imkonini yaratadi. Birinchi marta 2003 yilda dastlabki loyihani ishlab chiqish uchun 20 million yuan (2,8 million dollar) miqdorida texnik grant ajratildi. Loyiha bo'yicha beshta o'tish joyi, umumiy uzunligi 48,9 kilometr bo'lgan 48 ta tunnel, maksimal balandligi 50 metr bo'lgan umumiy uzunligi 23,3 kilometr bo'lgan 95 ta ko'priq qurilishi ko'zda tutilgan. Loyihaga ko'ra, temir yo'l liniyasi 10 yil ichida o'zini oqlay oladi. Qurilish bosqichida 20 mingta yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda, foydalanish jarayonida 2 mingdan ortiq kishi ish bilan ta'minlanishi

rejalashtirilgan[3]. Xar bir davlat uchun foydali bo'lgan loyiha hisoblanadi. Mustaqillik yillarida bu loyihani tashkillash va yangi bozorlarga chiqish jadal sur'atlarda ketayotgan edi ammo O'zbekiston va Qirg'iziston ichki muammolari bunga biroz bo'lsada ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Sh. M. Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi bilan bu loyiha yana izchil davom ettirila boshlandi yangi tashabbuslar bilan. 2016 yilning 19-20 dekabr kunlari Bishkek shahrida Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston loyiha bo'yicha uch tomonlama muzokaralarni davom ettirdi. Nihoyat, 2017-yil 5-sentabr kuni Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev va Shavkat Mirziyoyev ushbu masalani muhokama qilgan edi [4].

Manba (rasim): <https://fergana.agency/news/133402/>

Ushbu loyiha Qashg'ar shahridan (Xitoy) boshlanib, Torugart, Makmal va Jalolobod (Qirg'iziston)ni kesib o'tadi va Andijonda (O'zbekiston) tugaydi. Umumiy masofaning taxminan 312 kmi Qirg'iziston hududini kesib o'tadi. Tog'li, baland tog'li yerni hisobga olib, loyiha muhandislari umumiy uzunligi 120 km dan ortiq bo'lgan 81 ta ko'priq va 41 ta tunnel qurdilar. Temir yo'lda ikki xil o'lchagich qo'llaniladi: Xitoy chegarasidan Makmalgacha bo'lgan 1435 mm va undan keyingi 1520 mm, bu Xitoy temir yo'l standartlari hamda Markaziy Osiyo tarmoqlari bilan integratsiyalashish imkonini beradi. Temir yo'lning umumiy qiymati 4,7 milliard dollarga baholanmoqda. Xitoy qo'shma korxonada 51 foiz, Qirg'iziston va O'zbekiston esa 24,5 foiz ulushga ega. Xitoy qariyb 1,18 milliard dollar, Qirg'iziston 700 million dollarga yaqin, O'zbekiston va Qirg'iziston ham o'z milliy byudjetlari hisobidan 573 million dollar ajratgan. Taxminan 2,35 milliard dollarlik notijorat Xitoy krediti moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlaydi, Xitoy Eksimbanki va Xitoy Milliy banki bilan muzokaralar olib borilmoqda. 2025-yil o'rtalarida O'zbekiston loyiha kompaniyasining ustav kapitaliga 255 million dollar ajratdi [5]. Bu bo'yicha

xarakterlar o'z samarasini yaqin yillarda ko'rsatadi. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurib bitkazilgach, uch davlat va ularning xalqi uchun manfaatli, mintaqaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan strategik yo'lakka aylanadi. Bu, shuningdek, marshrut bo'ylab joylashgan mamlakatlar o'rtasida infratuzilma aloqasi va savdoni rivojlantirishda va "Bir kamar va yo'l" tashabbusini yuqori sifatli rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi [6]. Natijada, CKU temir yo'lining ishga tushirilishi nafaqat mintaqaviy integratsiyani chuqurlashtiradi, balki xalqaro transport koridorlarining raqobatbardoshligini oshirib, Markaziy Osiyoni global iqtisodiy makonda yanada muhim strategik bog'lovchi bo'g'inga aylantiradi. O'zbekiston Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi Ilg'or xalqaro tadqiqotlar instituti eksperti Azamat Sheitovning ta'kidlashicha, "Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston" temir yo'li O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirish, tranzit xab sifatidagi asosiy rolini mustahkamlash, savdo hajmi va sanoat kooperatsiyasini oshirish, sarmoyaviy jozibadorlikni oshirish imkonini beradi [7]. Uning fikricha, mazkur loyiha nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilaydi, balki mintaqada barqaror transport tizimini shakllantirib, O'zbekistonning xalqaro logistika zanjirlaridagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li Xitoydan Yaqin Sharqqa qatnov vaqtini taxminan 900 kmga qisqartiradi, transport xarajatlarini kamaytiradi va yetkazib berish muddatini taxminan 7-8 kunga qisqartiradi [8]. Bu esa mintaqaga bo'ylab yuk oqimini optimallashtirib, tashqi savdo jarayonlarini tezlashtiradi hamda CKU yo'lagingining xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Mirziyoyev "Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston" temir yo'li loyihasining rasman ishga tushirilishi uch davlat rahbarlari erishgan konsensusni amalga oshirish, o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, muhim tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusini ilgari surish uchun muhim chora ekanligini ta'kidladi. Ushbu temir yo'l mintaqaviy savdo va integratsiyani rivojlantirishga yordam beradi, odamlar o'rtasidagi almashinuv va madaniy aloqalarni osonlashtiradi, tsivilizatsiyalar o'rtasida o'zaro ta'lim uchun muhim ko'priq quradi va mintaqadagi mamlakatlar va xalqlarga foyda keltiradi [9]. Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, bunday samaradorlik nafaqat iqtisodiy almashinuvni jadallashtiradi, balki mintaqada davlatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va ishonchni yanada kuchaytirib, keng qamrovli hamkorlik uchun yangi ufqlarni ochadi. O'zbekiston Respublikasining transport tizimi uning ko'p tarmoqli iqtisodiyotini hayotiy ta'minlash va mamlakat ijtimoiy siyosatini amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Uning barqaror va samarali faoliyat ko'rsatishi butun mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirish, yuksaltirish va tarkibiy qayta qurish, milliy xavfsizlikni ta'minlash, sharoitlarni yaxshilash va aholi turmush darajasini yuksaltirishning zaruriy shartidir. O'zbekiston Respublikasi yuk va yo'lovchilarni ichki va tashqi tashishni, yaqin va uzoqda joylashgan mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarini ta'minlovchi keng transport tizimiga ega. [10]. Shu bois, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yirik mintaqaviy loyihalarni amalga oshirish O'zbekistonning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish hamda xalq farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Transafg'on temir yo'li

Transafg'on temir yo'li Markaziy Osiyo davlatlari uchun muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan yangi tranzit-logistika koridori sifatida shakllanmoqda. Ushbu yo'lak mintaqani Janubiy Osiyo orqali jahon bozorlariga bog'laydigan eng qulay va istiqbolli transport yo'nalishlaridan biri bo'lib, u O'zbekiston hududidan boshlab Afg'oniston orqali Pokistonning yirik dengiz portlariga ulanadi. Natijada, mintaqada mamlakatlariga xalqaro savdo yo'llarining diversifikatsiya

qilinishi, tashish xarajatlarining kamayishi va eksport geografiasining kengayishi kabi imkoniyatlar yaratiladi. Bu borada Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 2-fevral kuni Transafg'on temir yo'li loyihasi bo'yicha uch tomonlama ishchi guruhining birinchi yig'ilishida ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan Afg'oniston va Pokiston Islom Respublikasi hukumatlari a'zolari bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda Afg'onistonni Markaziy va Janubiy Osiyo bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi Afg'oniston hududidan o'tadigan eng qisqa yo'l, Pokiston dengiz portlariga chiqish va ulardagi infratuzilmaning samarali ishlashini ta'minlash masalalari muhokama qilindi [11]. Mazkur uchrashuv jarayonida tomonlar ushbu loyiha mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashi, savdo-tranzit imkoniyatlarini kengaytirishi va butun Osiyo makonida yangi iqtisodiy hamkorlik bosqichini boshlab berishini alohida ta'kidladilar. Trans-Afg'on temir yo'li: Bu loyiha O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonni bog'laydi. Tashabbus hali ham dastlabki bosqichda, trek o'lchagich standartlari va moliyalashtirish bo'yicha munozaralar davom etmoqda. Temir yo'l har yili 10 dan 20 million tonnagacha yuk tashishni rejalashtirmoqda [12]. Agar loyiha to'liq amalga oshirilsa, u mintaqa davlatlari uchun yangi tranzit imkoniyatlarini yaratib, Osiyo ichkarisidan Hind okeaniga chiqadigan eng qulay va tezyurar yo'nalishlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Yana bir texnik masala har uch mamlakatda o'zgaruvchan o'lchagichlarni boshqarish bo'ladi. O'zbekiston temir yo'lida 1520 mm rusumli, Pokistonda esa 1676 mm kenglikdagi o'lchagichdan foydalaniladi. 2010 yilda Afg'oniston tomonidan qurilgan temir yo'l liniyasida 1435 mm kalibrdan foydalaniladi. Ko'p o'lchovli aravalarni qurish, g'ildiraklarni almashtirish yoki chegara punktlarida yuklarni qayta yuklash bo'yicha keng ko'lamli operatsiya kabi o'zgaruvchan o'lchovlar muammosiga texnik echimlar mavjud. Biroq, bunday echimlar operatsiyalar narxini oshiradi va chegaradan o'tish nuqtalarida kechikishlarga olib kelishi mumkin. Shunga qaramay, agar loyiha iqtisodiy jihatdan foydali deb hisoblansa, bunday texnik to'siqlarni bartaraf etish mumkin [13]. Shu nuqtai nazardan, Transafg'on yo'lagingining barqaror faoliyat yuritishi uchun yagona texnik standartlarni bosqichma-bosqich uyg'unlashtirish va chegara logistikasini raqamlashtirish ustuvor vazifa sifatida ko'rilmog'ida. "Mozori Sharif Qobul Peshovar" 573 kilometr uzunlikdagi Afg'oniston trans-Afg'on temir yo'l liniyasi loyihasi Pokistonning Peshovar shahrini Afg'onistonning Kobul va Mozori Sharif shaharlari hamda O'zbekiston bilan bog'laydi. Pokiston, Afg'oniston va O'zbekistonni bog'lovchi uch tomonlama loyihaga yo'lovchi va yuk tezyurar poyezdlari kiritiladi [14]. Loyiha to'liq amalga oshirilishi nafaqat transport infratuzilmasini yaxshilaydi, balki yangi ish o'rinlari yaratib, mintaqada barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

YTB tahlilchilarining fikriga ko'ra, transafg'on temir yo'li loyhasini amalga oshirishda duch kelinadigan asosiy qiyinchiliklar quyidagilardan iborat:

fg'onistonning tog'li relyefi;

2. Afg'oniston—Pokiston hamkorligining hal etilmagan muammolari;

o'tkazish qobiliyatini oshirish uchun Pokiston temir yo'l tarmog'ini modernizatsiya qilish zarurati.

Bundan tashqari, yana bir qator murakkabliklar mavjud, xususan: Afg'oniston turli qurolli guruhlar faolligi bilan beqaror mintaqa bo'lgani sababli bu transport va infratuzilma loyihalari xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Mamlakatdagi siyosiy vaziyat uzoq muddatli loyihalarni amalga oshirish va mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni qiyinlashtirish ehtimoli mavjud. Shu bois, loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun xavfsizlikni ta'minlash, siyosiy barqarorlikni mustahkamlash hamda barcha ishtirokchi davlatlar o'rtasida uzviy va samarali

hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim shart hisoblanadi. Bu temir yo'l nafaqat yuk tashishni tezlashtiradi, balki Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi logistika bog'liqligini yangi bosqichga olib chiqadi. Temir yo'l yiliga 20 million tonnagacha yuk tashish quvvatiga ega bo'lardi va ishga tushgach, O'zbekistondan Pokistonga tranzit o'tadigan yuklarning yo'l vaqtini 35 kundan 3-5 kungacha qisqartiradi. Temir yo'l liniyasi 573 km bo'lishi rejalashtirilgan va 1520 mml yil kenglikda quriladi, taxminiy qiymati 4,8 milliard dollar. Qurilish muddati taxminan besh yil. Loyiha mintaqaviy barqarorlik va savdo-tranzitni oshirish, shuningdek, transport tizimlarining samaradorligini va raqobatbardoshligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Manba (rasm): <https://www.yjc.ir/fa/news/8553312/>

Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston (CKU) va Trans-Afg'on temir yo'llari Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi transport va tranzit tizimida muhim strategik loyihalar sifatida ajralib turadi. CKU temir yo'li Xitoyning Qashg'ar shahridan Qirg'iziston orqali O'zbekiston hududlariga yetib boradi va yuk tashish samaradorligini oshiradi, yetkazib berish muddatini qisqartiradi hamda mintaqaviy integratsiyani kuchaytiradi. Ushbu yo'lak "Bir kamar va yo'l" tashabbusi doirasida savdo aloqalarini rivojlantirish va O'zbekistonning tranzit salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Trans-Afg'on temir yo'li esa Pokistonning Peshovar shahridan Afg'onistonning Kobul va Mozori Sharif shaharlariga va O'zbekiston chegarasiga yetadi. Loyiha yuk tashish va tranzit imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilashi kutilsa-da, uch davlat hududlaridagi turli texnik standartlar, siyosiy beqarorlik va xavfsizlik masalalari amalga oshirilish jarayonini murakkablashtiradi. Shunga qaramay, loyiha mintaqaviy savdo va transport tizimlarini rivojlantirish, yuk yetkazib berish vaqtini qisqartirish va iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Umuman olganda, CKU temir yo'li texnik jihatdan barqaror va yuqori samarali bo'lsa, Trans-Afg'on yo'lagi mintaqaviy integratsiya va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda strategik ahamiyatga ega. Ikkala loyiha ham Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi savdo, tranzit va logistika tizimlarini modernizatsiya qilish,

shuningdek, mintaqa davlatlari o'rtasida iqtisodiy va transport hamkorligini rivojlantirishga xizmat qiladigan asosiy yo'laklar sifatida qaraladi.

Xitoy–Qirg'iziston–O'zbekiston (CKU) va Trans-Afg'on temir yo'llari mintaqaviy transport-logistika tizimining strategik komponentlari sifatida ahamiyat kasb etadi. CKU liniyasi yuqori samaradorlikka ega bo'lib, tranzit salohiyatini oshirish, yuk tashish quvvatini optimallashtirish va yetkazib berish muddatini qisqartirish imkonini beradi. Trans-Afg'on yo'lagi esa transport infratuzilmasining barqarorligini ta'minlash, mintaqaviy integratsiya va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim logistika koridori vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, Trans-Afg'on liniyasida turli gabarit va o'lchov standartlari (track gauge) hamda siyosiy va xavfsizlik risklari loyihaning amalga oshirilish samaradorligini belgilovchi muhim faktorlardir. Umuman olganda, ushbu temir yo'llar transport-logistika koridorlarini optimallashtirish, savdo-tranzit oqimlarini tezlashtirish va Markaziy hamda Janubiy Osiyoda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda strategik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omirbek Hanayi. THE CHINA-KYRGYZSTAN-UZBEKISTAN RAILWAY PROJECT: PROBLEMS AND PROSPECTS. Weekly analysis. No:131. -2017.
2. Доход КР от ж/д Китай – Кыргызстан – Узбекистан оценивают в \$200 млн в год. [www.asiais.ru](http://asiais.ru) , 30.07.2019, URL: <https://asiais.ru/society/11289.html>
3. Erkinbek Karikeev, Zheng-xuan ZHU. The Analysis of China Kyrgyzstan Uzbekistan Railway Project and Its Advantages for Kyrgyzstan. International Conference on Modeling, Simulation and Optimization Technologies and Applications. -2018. P-311
4. Kamran Aliyev. New multimodal transport corridor completes China–Kyrgyzstan–Uzbekistan railway. October 17, 2025. www.projectfinance.com.cn
URL: <https://projectfinance.com.cn/2025/10/18/>
5. 吕永胜. 中吉乌铁路项目启动仪式举行. 中国新闻网. 12.30.2024. www.xj.chinanews.com.cn
URL: <https://www.xj.chinanews.com.cn/xinjiang/2024-12-30/detail-ihemkwws4592499.shtml?utm>
6. 关建武 李奥 赵戈. 共话中国经济新机遇 | 中吉乌铁路将为地区互联互通开辟新通途. 新华社作者. 11.06.2024. www.yidaiyilu.gov.cn , URL: <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0M92BOPS>.
7. Бишкек обновил стоимость строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. 02.04.2024. www.fergana.agency , URL: <https://fergana.agency/news/133402/>
8. Muhammad Eid Balbaa, Umidjon Dadabaev, Dilafruz Akhmedova, Mohinur Iskandarova. Fostering Economic Growth and Global Trade through Digitalized International Transport Corridors: Examining the Role of the eTIR Convention in the Proposed China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railways for Uzbekistan's Development. American Journal of Business and Operations Research. - Vol. 11. No. 01, P - 35, 2024.
9. Alexander OROKBOEV. TRANS-AFGHAN TRANSPORT CORRIDOR: WITH HOPE FOR THE FUTURE. Strategy of Uzbekistan №01. P-74, 2021.
10. Denis Elagin, PhD (Economics), Senior Lecturer, Oleg Efimov. Afghanistan in Transregional Infrastructure Projects in Central and South Asia. Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, april 21-23, 2025.

11. Dr. Asima Rabbani. Pakistan-Afghanistan-Uzbekistan Railroad Project: An Analysis of the Dynamics, Challenges, Implications and Suggestions for Addressing Challenges. P-42, Pakistan Administration, June 2022.
12. Muhammad Ismail. A RAILWAY FUTURE PROJECT: PAKISTAN, AFGHANISTAN, AND UZBEKISTAN IN THE TWENTY-FIRST CENTURY. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. Vol. 9, Issue 10, Oct, 2021.
13. Abror Umarkulov. Transafg'on temir yo'li kamida 5-yilda quriladi. 20.10.2024. www.yuz.uz , URL:<https://yuz.uz/uz/news/transafgon-temir-yoli-kamida-5-yilda-quriladi>
14. Abduqahhor. K. O'zbekiston 2025-yilda Transafg'on temiryo'li qurilishini boshlashni rejalashtirmoqda. 04.03.2024. www.gazeta.uz , URL:<https://www.gazeta.uz/oz/2025/02/04/trans-afghan-railway/>